

REFORMA TRIBUTÁRIA E LOGÍSTICA REGULADA: EIXO ESTRATÉGICO DA COMPETITIVIDADE DO BRASIL

*Impactos institucionais e operacionais no comércio exterior e nas cadeias logísticas (fevereiro–
março de 2026)*

Ronaldo Paschoaloni

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0883-2230>

GENERAL DOCK LOGISTICS® – Brasil

Publicado originalmente no Portal Migalhas em 23 de abril de 2026.

Link original de acesso: <https://www.migalhas.com.br/depeso/451351/reforma-tributaria-e-logistica-regulada-eixo-estrategico>

RESUMO

O presente artigo analisa os impactos institucionais, operacionais e regulatórios decorrentes da implementação da Reforma Tributária brasileira sobre o setor da Logística Regulada, especialmente nas atividades vinculadas aos Armazéns Gerais, regimes aduaneiros especiais, operações portuárias e comércio exterior.

PALAVRAS-CHAVE

Direito Aduaneiro; Direito Marítimo; Direito Portuário; Logística Regulada; Decreto nº 1.102/1903; Reforma Tributária; IBS; CBS; Compliance Logístico.

ABSTRACT

This article examines the institutional, operational, and regulatory impacts arising from the implementation of the Brazilian Tax Reform on the Regulated Logistics sector, especially regarding bonded warehousing activities, special customs regimes, port operations, and foreign trade.

KEYWORDS

Customs Law; Maritime Law; Port Law; Regulated Logistics; Tax Reform; IBS; CBS; Logistics Compliance.

INTRODUÇÃO

A recente reforma do sistema tributário brasileiro, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar nº 214/2025, representa uma das mais profundas transformações institucionais da estrutura fiscal do país desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.

REFORMA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA E SEUS EFEITOS IMEDIATOS NA LOGÍSTICA REGULADA

A substituição de tributos cumulativos por um sistema baseado em valor agregado com creditamento financeiro amplo tem potencial para alterar significativamente a estrutura de custos logísticos no Brasil. Sob o regime anterior, marcado pela fragmentação entre tributos federais, estaduais e municipais, as operações logísticas frequentemente enfrentavam cumulatividade tributária, complexidade administrativa e elevada insegurança jurídica.

A TRANSIÇÃO DO ICMS PARA O IBS NAS OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E DE ARMAZENAGEM

A substituição progressiva do ICMS pelo IBS terá repercussões relevantes nas operações envolvendo armazenagem, transporte e distribuição de mercadorias. Historicamente, muitas dessas operações foram disciplinadas por legislações estaduais específicas, como o Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo (Decreto nº 45.490/2000).

ARMAZÉNS GERAIS E TÍTULOS DE CRÉDITO LOGÍSTICO NO NOVO AMBIENTE TRIBUTÁRIO

Entre os segmentos mais diretamente impactados pela reforma tributária encontram-se os Armazéns Gerais, atividade disciplinada no Brasil pelo Decreto nº 1.102/1903. Esse regime jurídico confere aos Armazéns Gerais prerrogativa singular no ordenamento jurídico brasileiro: a possibilidade de emissão de títulos representativos de mercadorias depositadas, especialmente o Conhecimento de Depósito e o Warrant.

REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS E INTEGRAÇÃO COM O NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO

A reforma tributária também apresenta reflexos relevantes sobre os regimes aduaneiros especiais disciplinados pelo Decreto nº 6.759/2009. Esses regimes permitem suspensão ou redução de tributos em operações vinculadas à importação, exportação e industrialização.

O PAPEL ESTRATÉGICO DA LOGÍSTICA REGULADA NA COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL DO BRASIL

No atual cenário de reorganização institucional do sistema tributário brasileiro, torna-se cada vez mais evidente que a logística deixou de ocupar posição meramente operacional nas cadeias produtivas para assumir papel estrutural na organização econômica nacional.

CONCLUSÃO

A implementação da reforma tributária brasileira inaugura uma nova etapa na organização institucional do ambiente econômico nacional. Os avanços observados em 2026 indicam que a

transição para o novo modelo tributário exigirá forte coordenação entre órgãos públicos, operadores logísticos e especialistas jurídicos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 132/2023.

BRASIL. Lei Complementar nº 214/2025.

BRASIL. Decreto nº 1.102/1903.

BRASIL. Decreto nº 6.759/2009.

SÃO PAULO. Decreto nº 45.490/2000 – RICMS/SP.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Organização Mundial do Comércio.

PASCHOALONI, Ronaldo; GENTIL, Fábio; PEDROSA, Rafael. A repartição constitucional de competências, direito ambiental marítimo e armazéns gerais. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.14660024.

PASCHOALONI, Ronaldo. Reforma tributária e logística regulada: eixo estratégico da competitividade do Brasil. Portal Migalhas, 23 abr. 2026. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/451351/reforma-tributaria-e-logistica-regulada-eixo-estrategico>. Acesso em: 27 maio 2026.

FORMA DE CITAÇÃO SUGERIDA

PASCHOALONI, Ronaldo. Reforma Tributária e Logística Regulada: eixo estratégico da competitividade do Brasil. GENERAL DOCK LOGISTICS®, Brasil, 2026. Publicado originalmente no Portal Migalhas em 23 abr. 2026. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/451351/reforma-tributaria-e-logistica-regulada-eixo-estrategico>.

SOBRE O AUTOR

Ronaldo Paschoaloni é Especialista em Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro pela Universidade Santa Cecília (UNISANTA). Jurista em Logística Regulada; Perito Judicial em Logística e Transportes credenciado pelo CRA-SP; CEO da GENERAL DOCK LOGISTICS®. ORCID: 0009-0007-0883-2230.

ADVERTÊNCIA INSTITUCIONAL

A presente publicação possui natureza técnico-doutrinária e acadêmica, não constituindo parecer jurídico vinculante nem substituindo consulta formal aos órgãos fiscais, aduaneiros ou regulatórios competentes.